

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РІШЕННЯ РОЗРОБКИ ЛОГОТИПУ ДЛЯ КВІТКОВОГО МАГАЗИНУ

Левченко Діана ¹, Георгадзе Тетяна ² [0000-0002-4550-0127]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна dialev@st.znu.edu.ua

² PhD, директор департаменту освіти і науки громадської організації «Наукове товариство «Гаудеамус», Київ, Україна tata.sadova@ukr.net

Анотація. Створення логотипу та фірмового стилю загалом має велике значення в сучасному світі, де візуальний ідентифікатор визначає успіх бізнесу. Цей дослідницький проект спрямований на вивчення і визначення оптимальних дизайнерських рішень для квіткового бізнесу в Україні. Логотип не лише естетично відображає індивідуальність квітового магазину, але й має психологічний вплив на потенційних клієнтів.

Ключові слова: Flower shop, Logo design, Color psychology, Font design, Graphic design, Flowers, Identity, Brand design.

У сучасному світі, де візуальна сприйнятливність і створення позитивного враження мають величезне значення, дизайн логотипу стає важливою складовою успішного брендингу. Квітковий бізнес в Україні, який пропонує продукцію, пов'язану з природою та красою, особливо потребує наявності ефективного логотипу, який відображає їхню професійність, унікальність і привабливість.

«Логотип – це вид знаку (товарного, фірмового тощо), що являє собою оригінальну форму шрифтового накреслення найменування (або аббревіатури, літерного позначення найменування) підприємства, організації, фірми, приватної особи, заходу тощо та призначений ідентифікувати об'єкт репрезентації». Він складається з символу, ілюстрації або графічного друкованого оформлення. Логотип є унікальним візуальним зображенням, яке представляє компанію і її продукцію (Безсонова, 2011).

Розуміння психологічних аспектів дизайну логотипу є критичним для досягнення бажаного ефекту серед цільової аудиторії. Вибір кольорів, форм, та текстур впливає на емоції та асоціації, які викликає логотип.

При розробці ефективного логотипу треба врахувати його зрозумілість для всіх та впізнаваність. Він повинен бути універсальним для використання у різних засобах реклами, розміщені на сайті, в рекламних матеріалах, та на товарах бренду. Добре продуманий логотип завжди буде привертати та утримувати увагу клієнтів, створюючи у них правильне враження (Чернявський та інші, 2022).

Враховуючи асоціативні особливості логотипу для квіткового магазину було створено пошукові ескізи. У роботі застосовано прості та зрозумілі знаки квіток та перша літера назви, як акцент. Важливо пам'ятати, що аудиторія подібних закладів доволі широка, квіти на свята купують всі, хоча і переважно чоловіки для жінок, тому у дизайні логотипу принципово використовувати очевидні флористичні асоціації та не застосовувати їдкі та кричущі кольори.

Також квіти це асоціація зі святом, тому невелика вишуканість у деяких варіантах не завадить, запростий дизайн просто не буде виділятися серед конкурентів (рисунок 1), саме тому дуже важливо знайти підходящий варіант.

Рис. 1. Пошукові ескізи для створення логотипу

Після розробки ескізів було виокремлено найбільш вдалі варіанти та почалася розробка логотипів. Ідея першого варіанту полягає у поєднанні каліграфічної літери «А» з квіткою, при тому літера це стебел. Основний акцент саме на цьому зображенні, воно передує і простим способом комунікує з глядачем кричачи про напрям бізнесу яке воно представляє. Сам логотип має цільну заливку кольором тому в залежності від продукту на якому він буде використовуватись, до нього буде застосовано будь який колір. Для підзаголовку було використано шрифт *Twinkle*, (зображено на рисунку 2).

При розробці було необхідно врахувати вимоги до композиції логотипу: дотримання кількісної міри; композиційна врівноваженість; дотримання стилістичної єдності композиційних елементів; внутрішній масштаб; відтворюваність: мінімум дрібних деталей, що зливаються при поліграфічному або будь-якому іншому відтворенні; цілісність внутрішньої структури; оригінальність композиційного рішення (Слітюк, 2022).

Рис. 2. Прототип логотипу

Розробка другого варіанту логотипу полягає у доповненні, зображення пелюстками, що розпускаються навколо літери «А». У фінальному варіанті використано розтяжку фіолетово - рожевих кольорів та акцентний жовто-гарячий. Для текстової частини було використано шрифт OpenRing у накресленнях Bold та Regular, (зображено на рисунку 3).

Рис. 3. Кольоровий прототип логотипу

Наступним кроком мали на меті об'єднати квітку і стебло з горизонтальною рисою літери «А». Ключовою фігурою цього варіанту логотипу безсумнівно є шрифт. Шрифт Farmhouse (рисунок 4) неймовірно витончений, каліграфічний та контрастний за шириною ліній. Такі риси привносять у логотип легкість та динаміку. Тему весняної легкості продовжує і кольорова палітра, комплементарні червоний та зелений постають тут у більш ніжних відтінках.

Рис. 4. Прототип з застосуванням шрифту Farmhouse

Надалі робота полягала у виборі ідеально шрифту. Вибір став на шрифт Joyful (рисунок 5). Проста округла форма та білі роблять його ідеальним для святкового та милого логотипу. Звісно до нього були додані прості за формою елементи квітів, розташовані замість отвору головної літери та замість апострофа. Кольори цього логотипу радісні та ніжні за настроєм, жовтий та рожевий відповідно. Також, останнє слово, в кінцевому варіанті, залишається за клієнтом, в нашому випадку власниці квіткового магазину, на чие замовлення і була проведена робота з розробки власного фірмового бренду.

Рис. 5. Використання шрифту Joyful

Отже, логотип не лише естетично відображає індивідуальність квіткового магазину, але й має психологічний вплив на потенційних клієнтів.

Під час дослідження доведено необхідність глибокого розуміння та професійного підходу при створенні візуального образу бренду. Успішний логотип не лише привертає увагу, але і створює позитивний емоційний досвід, що сприяє формуванню сильного бренду та вірної клієнтської бази.

Літературні джерела

1. Безсонова, Л. М. (2011). Морфологія логотипа в системі ідентифікаційної знакової. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*, 3, 4-7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_3_4
2. Слітюк, О. О. (2022). Особливості розробки логотипу. *Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference*, 235-237
3. Чернявський, Б., Слітюк, О., Хиневич, Р., & Жайворон, В. (2022). Особливості розробки фірмового стилю для спортивних компаній. *Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції*, Київ: КНУТД, В 2-х т., Т. 1, 293-296.